

МИЛЛИЙ МАҲСУЛОТЛАРНИНГ ТАШҚИ БОЗОРГА ЧИҚИШИДА ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКАСИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Ахмедов Зоҳид Собирович

Жиззах политехника институти тадқиқотчиси.

Аннотация. Мазкур мақолада рақамли иқтисодиёт тушунчаси, рақамли иқтисодиётга хос бўлган технологик ўзгаришлар, миллий маҳсулотларни ташқи бозорга чиқишида транспорт логистикасининг ривожланиши, мазкур соҳада рақамлаштириш масалалари ўрганилган, олиб борилган тадқиқот натижасида муаллиф томонидан амалий тавсиялар илгари сурилган.

Калитли сўзлар: рақамлаштириш, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши, самарадорлик, транспорт логистикаси, рақамли маҳсулотлар, транспорт-логистика жараёнлари технологиясини рақамлаштириш.

Аннотация. В данной статье изучены понятие цифровой экономики, технологические изменения, характерные для цифровой экономики, развитие транспортной логистики при экспорте национальной продукции на внешний рынок, вопросы цифровизации в этой сфере, даны практические рекомендации. выдвинутые автором в результате проведенного исследования.

Ключевые слова: цифровизация, развитие цифровой экономики, эффективность, транспортная логистика, цифровые продукты, цифровизация технологии транспортно-логистических процессов.

Abstract. In this article, the concept of digital economy, technological changes specific to the digital economy, the development of transport logistics in the export of national products to the foreign market, issues of digitization in this field have been studied, practical recommendations have been put forward by the author as a result of the conducted research.

Keywords: digitization, development of digital economy, efficiency, transport logistics, digital products, digitization of technology of transport-logistics processes.

Ўзбекистон Республикасида ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даврида рақамли иқтисодиётга бўлган қизиқиш амалга оширилаётган диверсификацион ўзгаришлар натижасида ўсиб бормоқда. Ушбу тизим рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши, ахборот соҳасида инқилоб ва иқтисодиётнинг глобаллашув жараёнларини тезлаштириш билан ажралиб туради. Замонавий технологиялар ва платформалар мижозлар, ҳамкорлар ва давлат ташкилотлари билан шахсий мулоқотни минималлаштириш ҳисобига корхоналар ва жисмоний шахсларга харажатларни қисқартиришга ёрдам берди, шунингдек, ўзаро мулоқотни янада тез ва осон йўлга қўйишга имконият яратди, натижада тармоқ ресурсларига асосланган, рақамли ёки электрон иқтисодиёт пайдо бўлди.

Зеро, ҳозирги ислохотлар шароитида рақамли иқтисодиёт кўшимча қиймат ратишда ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Иқтисодиёт тармоқларидаги амалга оширилаётган ислохотлар натижасида рақамли ахборотлар таъсири асосида кузатилаётган жараёнлар корпоратив бизнеснинг стратегик ривожланишида асосий ҳал қилувчи кучга эга бўлмоқда.

Бу борада қонунчилик ҳужжатларига эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ, жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 8 апрелда “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” қарорида янги лойиҳаларнинг молиявий манбалари кўрсатилиб, “Электрон ҳукумат” доирасида 1,3 триллион сўмлик 104 та лойиҳа, иқтисодиётнинг реал секторида 5,3 триллион сўмлик 87 та лойиҳа, телекоммуникациялар борасида 15,1 триллион сўмлик 35 та, аграр соҳада 24 та, IT парклар бўйича 18 та лойиҳа амалга оширилиши белгиланган. Бундан ташқари 2020 йилдаги 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон - 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига асосан¹, замонавий ахборот тизимлари ва дастурий маҳсулотларни жорий этиш ҳисобига маҳсулотлар ва хизматлар сифатини яхшилаш, уларнинг таннархини, ишлаб чиқаришдаги тўхталишларни камайтириш, молиявий-иқтисодий фаолиятнинг шаффофлигини ошириш, инновацион автоматлаштирилган бошқарув тизимлари ва дастурий маҳсулотларни жорий этиш бўйича норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, бошқарув маълумотларини қабул қилишни қўллаб-қувватлаш тизимини, жумладан, реал вақт режимида бизнес-таҳлил тизимини жорий қилиш орқали такомиллаштириш, 2025 йилда корхона ресурсларини бошқариш тизимини (ERP) жорий қилган йирик хўжалик юритувчи субъектларнинг улушини 90 фоизга етказиш” вазифаси белгиланган.

Шунингдек, мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6079-сонли фармонининг қабул қилиниши республикаимизда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда янги босқични бошлаб беради десак муболаға бўлмайди.

“Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегиясига мувофиқ, мамлакатимизда рақамли ривожланишнинг устувор йўналишлари бўлиб, қуйидагилар ҳисобланади:

- рақамли инфратузилмани ривожлантириш;
- электрон ҳукуматни ривожлантириш;
- рақамли иқтисодиётни ривожлантириш;
- рақамли технологиялар миллий бозорини ривожлантириш;
- ахборот технологиялари соҳасида таълим бериш ва малака ошириш.

Олимларнинг фикрича “...рақамли иқтисодиёт бу ишлаб чиқариш комплекси инсонлар учун қулайликларни таъминлайдиган маҳсулот ва хизматларни яратадиган виртуал муҳит бўлиб, рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда иқтисодий ишлаб чиқариш тизимидир. Шунингдек, рақамли иқтисод расмийлаштирилиши мумкин бўлган барча нарсани қамраб олиши мумкин, яъни мантиқий схемаларда намоён бўлади. Улардан фойдаланиш самарадорлиги ортиб бораётган билимга айлантирилди ва ижтимоий-иқтисодий алоқалар тобора кенгайиб бормоқда. Бозор субъектларининг фаолиятида

Биз томонимиздан олиб борилган тадқиқотларга асосланиб таъкидлаш лозимки, рақамли иқтисоднинг амал қилиши классик иқтисодга хос бўлган чекловларни енгишга имкон беришувчи иқтисодий воситаларга қуйидаги омиллар таъсир кўрсатади:

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилдаги 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.Lex.uz.

- иқтисодиётни рақамлаштиришнинг афзаллик томонлари - рақамли иқтисодиёт барча маълумотларни рақамлаштириш технологияларини қўллаб сақлаш, ишлов бериш ва узатишнинг ягона тизими сифатидаги афзаллиги,

- кишиларнинг моддий маҳсулотлар, хизматлардан фойдаланиш имкониятлари доирасида рақамли маҳсулотларнинг тақсимланиши,

- рақамли маҳсулотларнинг иқтисодий-техник хусусиятларининг мукамал эканлиги, алмашинув жараёнида яхшиланиши мумкинлиги,

- рақамли иқтисодиёт коррупция ҳамда яширин иқтисодиётнинг энг хавфли душмани эканлиги.

Шу ўринда биз томонимиздан олиб борилаётган тадқиқотларга асосланиб, мамлакатда олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг амалга оширилишида, рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқариш, улар учун янги халқаро бозорлар топиш ва экспортни кўпайтириш, транзит салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш транспорт логистикаси, логистика марказларини рақамлаштириш алоҳида ўрин эгаллайди.

Ўзбекистон Республикасининг Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидланганидек² “Бу йил экспортёрларга кафиллик берадиган ва харажатларнинг бир қисмини қоплайдиган – Экспортни қўллаб-қувватлаш жамғармаси ҳамда экспортни олдиндан молиялаштириш учун – Экспорт-кредит агентлиги ташкил этилади. Шунингдек, экспорт қилишда замонавий суғурта хизматлари йўлга қўйилади, автомобиль ва ҳаво транспорти харажатларини қисман давлат томонидан қоплаб бериш механизми жорий қилинади. Маҳсулотларимизни ички ва ташқи бозорларга етказиш, уларнинг таннархини тушириш учун транспорт-логистика соҳасини ривожлантиришимиз зарур. Темир йўл соҳасида йўловчи ва юк ташиш, эксплуатация ва хизмат кўрсатишни бир-биридан ажратиш, яъни, табиий монополия қисмини алоҳида, хусусий секторни жалб қилиш мумкин бўлган йўналишларни алоҳида ривожлантириш лозим”.

Халқаро йўналишларда хизматлар сифатини оширишдаги хорижий тажрибаларни тадқиқ қилиш, хорижий тажрибаларнинг айрим, яъни маҳаллий шароитларга маълум даражада мослаштирилганда мамлакатимизда ҳам қўлланилиши мумкин бўлган жиҳатларини уларнинг илғор томонларини ўрганиш мақсад қилиниб, Европа ва Америка, Жанубий Шарқий Осиё давлатлари танлаб олинди. Европа ва Америка давлатлари тажрибаси шунини кўрсатмоқдаки, ташқи савдо транспорт йўлақларини янада диверсификациялаш учун қўшимча қулай шарт-шароитларни яратишда, мамлакатнинг транзит салоҳиятини ошириш, шунингдек, маҳаллий хизмат кўрсатувчи компанияларини ривожлантириш ҳамда уларнинг ташқи ва ички бозорлардаги рақобатдошлигини юксалтиришда транспорт-логистика марказларини рақамлаштириш муҳим ўрни тутмоқда.

Хусусан, Голландия давлатида транспорт комплекси хизматидан келадиган умумий фойданинг 40 фоизи транспорт логистика марказлари ҳисобига тўғри келмоқда. Ушбу кўрсаткич Францияда 31 %, Германияда 25 %, Марказий ва шарқий Европа давлатларида ўртача 30 % ни ташкил қилмоқда.

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ш.Мирзиёвнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил. Lex.uz.

Ривожланган давлатларда самарали ташувларни амал қилишида транспорт турларида юк ташувчилар хусусий юк ташувчилар билан бирга муваффақиятли рақобатлаша олиши учун бошқа логистика тармоғидаги компаниялар билан ўзаро манфаатли шартномаларга асосланган рақамли иқтисодиёт амал қилади. Транспорт логистика тизимини хизматларини рақамлаштиришнинг хориж тажрибаларини ўрганишдан мақсад жаҳон майдонида транспорт-логистика муаммоларнинг моҳиятини яхшироқ тушуниш, уларни бизнинг мамлакатимизда ҳам қўлланиши бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Умуман, миллий маҳсулотларнинг ташқи бозорга чиқишида транспорт логистика хизматларини ташкил этиш ва рақамлаштиришда халқаро даражадаги вазифаларига қуйидагилар киради:

- материал, ахборот ва бошқа керакли оқимларни интеграллашган комплекс тизимларини яратиш;
- ишлаб чиқариш ва муомала соҳаларида логистик имкониятлардан фойдаланишни назоратга олиш, уларни режалаштириш ва стратегик мувофиқлаштириш;
- бозор муҳитини ҳисобга олган ҳолда танлаб олинган стратегия доирасида логистик конвенцияни доимий мукамаллаштириш;
- транспорт-логистика жараёнлари технологиясини рақамлаштиришни сифатли таъминлай оладиган малакали кадрлар билан таъминлаш;
- халқаро йўналишларда хизмат кўрсатувчи транспорт корхоналарининг рақобатдошлигини ошириш бўйича самарали чора-тадбирларни қўллаш;
- республикада транспорт-логистик марказлар ва хизмат кўрсатувчи инфратузилма объектларининг оптимал жойлашувини таъминлаш;
- транспорт-логистик хизматлари кўрсатиш операторларининг инвестициявий жозибадорлигини ошириш ва логистика тармоқларида рақамли ахборот оқимлари ва билимларни бошқаришни такомиллаштириш [10]
- соҳада инновацион муҳитни яратиш орқали миллий операторларнинг ахборот технологиялари ва воситалари билан таъминоти ҳамда бошқарувда улардан кенг фойдаланишни таъминлаш;
- транспорт-логистик тизим иштирокчиларининг халқаро иқтисодий алоқаларини оқилона ташкил этиш ва бошқалар.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилдаги 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.Lex.uz.
2. Бобаназарова Ж.Х.Ниматов И. Рақамли иқтисодиёт ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. Тошкент. 2021. №6 – 344 Б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ш.Мирзиёвнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил. Lex.uz.